

JURISPRUDENCE

УДК 351.745

*Желудько Віталіна Сергіївна**Курсант 3 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ**Шмаюн Ксенія Сергіївна**Курсант 3 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ**Копилов Едуард Володимирович**Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14956671>

ВИМОГИ ДО ОСОБИСТИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

*Zheludko Vitalina Sergeevna**Shmayun Ksenia Sergeevna**Kopylov Eduard Volodymyrovych*

REQUIREMENTS FOR PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITIES OF EMPLOYEES OF OPERATIONAL SUBDIVISIONS

Анотація.

У статті розглядаються вимоги до особистих та професійних якостей працівників оперативних підрозділів, що забезпечують ефективність їхньої діяльності у сфері правоохоронної діяльності. Проаналізовано ключові психологічні, морально-етичні та професійні характеристики, необхідні для успішного виконання оперативно-розшукових завдань.

Окрему увагу приділено стресостійкості, аналітичному мисленню, комунікативним навичкам, здатності приймати рішення в екстремальних ситуаціях, а також дотриманню норм професійної етики. Розглянуто сучасні вимоги до підготовки оперативних співробітників з урахуванням викликів, що постають перед правоохоронними органами в умовах динамічного розвитку суспільства.

Abstract.

The article examines the requirements for the personal and professional qualities of employees of operational units that ensure the effectiveness of their activities in the field of law enforcement. The key psychological, moral-ethical and professional characteristics necessary for the successful performance of operational-detective tasks are analyzed.

Special attention is paid to stress resistance, analytical thinking, communication skills, the ability to make decisions in extreme situations, as well as compliance with the norms of professional ethics. Modern requirements for the training of operational employees are considered, taking into account the challenges facing law enforcement agencies in the conditions of dynamic development of society.

Ключові слова: оперативні підрозділи, професійні якості, особисті характеристики, стресостійкість, аналітичне мислення, професійна етика.

Keywords: operational units, professional qualities, personal characteristics, stress resistance, analytical thinking, professional ethics.

Оперативні підрозділи відіграють ключову роль у правоохоронній системі, здійснюючи оперативно-розшукову діяльність, спрямовану на запобігання, виявлення та розкриття злочинів. Висока ефективність оперативної роботи безпосередньо залежить від особистих і професійних якостей працівників, які займаються цим видом діяльності.

Метою статті є визначення основних вимог до особистих та професійних характеристик оперативних працівників, необхідних для успішного виконання службових обов'язків.

Українські науковці наголошують на важливості особистих та професійних якостей працівників оперативних підрозділів для забезпечення ефективної діяльності. Зокрема, П.В. Мельник та Л.В. Терещенко підкреслюють необхідність підвищення авторитету оперативних працівників, зміцнення зв'язків з населенням, підвищення професіоналізму та використання методів психологічної релаксації для нейтралізації стресових переважань [1 с. 41].

На нашу думку, для ефективної роботи в оперативних підрозділах співробітник повинен мати певний набір особистих характеристик, серед яких ключовими є:

По-перше, це стресостійкість і емоційна стабільність. Проблеми, пов'язані зі стресостійкістю особистості, неодноразово ставали предметом наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Питання щодо змісту стресостійкості особистості досліджували Л. Джигун, М. Кудінова, С. Максименко, В. Пасічник, Л. Смольська, Н. Юр'єва

По-перше, це стресостійкість і емоційна стабільність. Проблеми, пов'язані зі стресостійкістю особистості, неодноразово ставали предметом наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Питання щодо змісту стресостійкості особистості досліджували Л. Джигун, М. Кудінова, С. Максименко, В. Пасічник, Л. Смольська, Н. Юр'єва

та інші. Стресостійкість розглядається даними науковцями як складна інтегральна властивість особистості, що включає в себе комплекс інтелектуальних, когнітивних, емоційних та особистісних якостей, які забезпечують індивіду можливість переносити значні розумові, фізичні, вольові та емоційні навантаження, зберігаючи ефективність функціонування в стресових умовах.

Стресостійкість – це здатність людини зберігати працездатність, спокій і раціональне мислення в умовах стресу, тиску або екстремальних ситуацій. Це вміння контролювати емоції, не піддаватися паніці, ефективно вирішувати проблеми навіть у складних умовах [2 с. 89].

Емоційна стабільність – це риса характеру, що визначає здатність людини зберігати рівновагу, витримку та адекватність реакцій у різних життєвих ситуаціях. Емоційно стабільна людина не схильна до різких перепадів настрою, легко адаптується до змін і не реагує імпульсивно на зовнішні подразники.

Для працівників оперативних підрозділів ці якості є критично важливими, оскільки їхня робота пов'язана з ризиком, невизначеністю та необхідністю ухвалювати швидкі рішення в екстремальних умовах. Оперативна діяльність часто пов'язана з екстремальними ситуаціями, високим рівнем ризику та психологічним тиском. Отже, працівник повинен залишатися спокійним у критичних умовах; швидко приймати рішення в умовах стресу; володіти методами саморегуляції та управління емоціями.

По-друге, це високий рівень моральної відповідальності та етичності. На думку Нестерцові-Собакарь О. дотримання норм професійної етики є важливою складовою професійної підготовки поліцейських в будь-якій європейській країні. Професійна етика поліцейського виступає як система моральних вимог, що висувуються до його ставлення до суспільства, до своєї професії, до інших працівників, а також до всіх учасників сфери його службової діяльності та позаслужбових стосунків [1 с. 43].

Моральна відповідальність та етичність є ключовими вимогами до працівників поліції, оскільки вони виконують важливу суспільну місію – забезпечують правопорядок, захищають права і свободи громадян, борються зі злочинністю та корупцією. Моральна відповідальність – це здатність усвідомлювати наслідки своїх дій, керуватися правовими та етичними нормами при виконанні службових обов'язків. Поліцейський з високим рівнем моральної відповідальності діє відповідно до закону та принципів справедливості, несе відповідальність за свої вчинки перед суспільством, державою та своєю совістю та не допускає перевищення службових повноважень, зберігає чесність та об'єктивність у будь-яких ситуаціях [3 с. 71].

Етичність – це дотримання моральних норм, правил професійної поведінки та стандартів взаємодії з громадянами. Основні складові професійної етики працівника поліції: справедливість і неупередженість; дотримання конфіденційності; повага до

прав людини; чесність і прозорість у роботі, готовність допомагати людям.

Оперативники працюють із конфіденційною інформацією, тому важливо дотримуватися моральних та правових норм. Необхідні риси: чесність та порядність; відповідальність за прийняті рішення; дотримання службової етики та законодавства.

Таким чином, моральна відповідальність і етичність є фундаментальними характеристиками професійного поліцейського. Вони визначають ефективність його роботи, рівень суспільної довіри та спроможність правоохоронної системи захищати громадян і державу.

По-третє, це комунікативні навички та гнучкість мислення. На нашу думку, працівники поліції постійно взаємодіють із суспільством, тому володіння комунікативними навичками та гнучкість мислення є критично важливими для ефективного виконання службових обов'язків. Ці якості допомагають оперативно реагувати на виклики, знижувати рівень конфліктності, ухвалювати зважені рішення та вибудовувати довірчі відносини з громадянами.

Комунікативна компетентність поліцейського визначає його здатність ефективно передавати інформацію, налагоджувати контакт із різними людьми та досягати взаєморозуміння. Основні складові комунікації у поліції це вербальні навички (усне та письмове мовлення): чітке, зрозуміле та лаконічне висловлення своїх думок; використання нейтральної, офіційної або дружньої тональності залежно від ситуації; вміння переконувати та аргументувати свою позицію; володіння основами психології комунікації для ефективної взаємодії з людьми. Невербальна комунікація: контроль жестів, міміки та пози тіла, які передають впевненість і відкритість; збереження зорового контакту з співрозмовником; використання спокійної, контрольованої інтонації для зниження емоційного напруження [4, с. 25].

Гнучкість мислення – це здатність швидко адаптуватися до нових обставин, знаходити нестандартні рішення та ефективно аналізувати ситуації. У роботі поліцейського ця якість є незамінною, оскільки згодня доводиться приймати рішення в умовах невизначеності та стресу.

Оперативний працівник повинен ефективно взаємодіяти з різними категоріями осіб, що вимагає: вміння переконувати та знаходити спільну мову; здатності до активного слухання; адаптації до різних умов комунікації.

По-четверте, фізична витривалість і готовність до ризику. Фізична витривалість і готовність до ризику у працівників поліції. Фізична витривалість – це здатність організму тривалий час витримувати значні фізичні навантаження без втрати працездатності. Для працівників поліції вона є ключовою характеристикою, оскільки їхня діяльність передбачає інтенсивні фізичні зусилля, зокрема: патрулювання на великих відстанях; затримання та нейтралізація правопорушників; порятунок людей у надзвичайних ситуаціях; подолання перешкод під час переслідування злочинців [5, с. 284].

Працівник поліції повинен мати добру фізичну форму, щоб бути готовим до тривалих чергувань, швидких переміщень, силового втручання у критичних ситуаціях та роботи в екстремальних умовах (наприклад, при ліквідації масових заворушень чи надзвичайних подій).

Поліцейські працюють у ситуаціях підвищеної небезпеки, де від їхніх рішень залежать життя людей. Готовність до ризику – це здатність діяти рішуче в небезпечних умовах, не піддаючись паніці та страху. Основні прояви готовності до ризику у поліцейських: швидке реагування в небезпечних ситуаціях; вміння ухвалювати рішення під тиском; контроль страху; готовність захищати громадян навіть ціною власного життя

Тож, на нашу думку, фізична витривалість та готовність до ризику є життєво необхідними якостями для працівників поліції. Вони забезпечують ефективність виконання завдань у складних умовах та допомагають поліцейським залишатися професіоналами навіть у найнебезпечніших ситуаціях. Регулярні тренування, психологічна стійкість і професійна підготовка дозволяють правоохоронцям гідно виконувати свої обов'язки та забезпечувати безпеку громадян.

З огляду на специфіку діяльності, оперативники повинні бути фізично підготовленими, зокрема мати: хорошу фізичну форму; витривалість до довготривалих навантажень; готовність до фізичних ризиків.

Окрім особистих характеристик, оперативні працівники повинні володіти низкою професійних навичок, які допомагають їм ефективно виконувати службові обов'язки.

По-перше, це аналітичне мислення та здатність до логічного аналізу. Аналітичне мислення – це здатність людини систематично та логічно аналізувати інформацію, розпізнавати закономірності та робити обґрунтовані висновки. У правоохоронній діяльності воно відіграє важливу роль, оскільки допомагає працівникам поліції швидко оцінювати оперативну ситуацію та ухвалювати ефективні рішення; аналізувати докази та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; прогнозувати можливі варіанти розвитку подій; знаходити нестандартні рішення у складних ситуаціях [6, с. 23].

Працівники поліції, особливо слідчі, оперативники та аналітики, повинні володіти високим рівнем аналітичного мислення для ефективного розслідування злочинів та розкриття кримінальних справ. До основних компонентів аналітичного мислення у працівників поліції слід віднести логічне мислення та критичний аналіз, швидкість мислення та адаптивність, системне мислення, навички прогнозування.

Злочинна діяльність стає дедалі складнішою, тому оперативник повинен: швидко аналізувати інформацію та виявляти причинно-наслідкові зв'язки; прогнозувати можливий розвиток подій; працювати з великими обсягами даних.

По-друге, це володіння спеціальними знаннями та навичками. Працівник оперативного під-

розділу повинен добре знати: законодавство, що регулює оперативно-розшукову діяльність; методи збору інформації, проведення спостереження, роботи з агентурою; тактику і стратегію боротьби зі злочинністю.

По-третє, це вміння працювати в умовах конфіденційності. Конфіденційність є одним із ключових принципів роботи правоохоронних органів. Вона передбачає нерозголошення службової інформації, збереження таємниці розслідувань і забезпечення безпеки свідків, потерпілих та інших учасників кримінального процесу. Поліцейські, особливо оперативні співробітники, слідчі, аналітики та спецпідрозділи, постійно працюють із секретними даними, які можуть вплинути на хід розслідувань або навіть загрожувати життю людей. Працівник поліції повинен дотримуватися принципу нерозголошення інформації, що включає деталі розслідувань, операцій і спецзаходів, персональні дані свідків, потерпілих, агентів та підозрюваних, тактику і методи оперативно-розшукової діяльності. Поліцейський має бути обережним у спілкуванні, щоб не допустити витоку інформації використовувати службові канали зв'язку, дотримуватись кібербезпеки (захист електронної інформації, паролі, захищені канали зв'язку) [7 с. 196].

Ключову роль у здійсненні оперативно-розшукової діяльності в умовах збройного конфлікту відіграють підрозділи кримінальної поліції. Аналіз нормативно-правових актів, які регулюють діяльність зазначених підрозділів показав, що до завдань та функцій вказаних підрозділів не входить протидія воєнним злочинам. Крім того, не було знято обов'язки вказаних підрозділів виявляти та документувати кримінальні правопорушення підслідність за якими покладена за органами досудового розслідування Національної поліції, а також здійснювати оперативне супроводження кримінальних проваджень, які знаходяться у провадженні органів досудового розслідування Національної поліції. Однак обставини війни зумовлюють необхідність мобілізації усіх без виключення ресурсів нашої держави з метою протистояння збройній агресії російської федерації та деокупації території України. Враховуючи вказане, доцільно було б доповнити відповідні нормативні акти, які регулюють питання діяльності як органів досудового розслідування так і оперативних підрозділів визначивши відповідні функції, які вони спроможні виконувати задля швидкого і повного розслідування воєнних злочинів.

Виклики сьогодення, пов'язані з військовою агресією російської федерації вказують на необхідність зміни стандартних підходів до функцій та обов'язків окремих правоохоронних органів України. Вказані обставини змусили правоохоронну систему налаштуватися на нові реалії і ключове місце, не зважаючи на підслідність воєнних злочинів, в розслідуванні воєнних злочинів посіли саме органи та підрозділи Національної поліції. Враховуючи вказане, доцільно було б доповнити відповідні нормативні акти, які регулюють питання діяльності як

органів досудового розслідування так і оперативних підрозділів визначивши відповідні функції, які вони спроможні виконувати задля швидкого і повного розслідування воєнних злочинів. Разом з тим, контроль за діяльністю оперативних підрозділів є складовою управління, яка має на меті забезпечення ефективного виконання підрозділами оперативної служби покладених на них функцій. Його завдання полягає у визначенні відповідності функціонування й результатів діяльності оперативних підрозділів законам і підзаконним нормативно-правовим актам, прийнятим управлінським рішенням, принципу раціональної організації роботи, вимогам виконавської дисципліни. Ефективне застосування сил ОРД в умовах воєнного стану вимагає комплексного підходу та використання різноманітних інструментів для подолання труднощів та забезпечення відповідності законності та правопорядку.

Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Завдяки високій мірі відповідальності та професіоналізму у ході використання сил ОРД, оперативні підрозділи ефективно реагують на порушення законодавства та забезпечують захист прав громадян, навіть у найскладніших умовах воєнного конфлікту. Вищенаведене підкреслює необхідність постійної підтримки та вдосконалення механізмів володіння навичками ОРД, а також розвитку системи контролю за діяльністю правоохоронних органів у воєнний період.

Принцип поваги та дотримання прав і свобод людини і громадянина є фундаментальним у всій правовій системі. Його суть полягає в тому, що під час проведення оперативно-розшукових заходів необхідно мінімізувати втручання у права та свободи особи. Обмеження цих прав можливе лише в надзвичайних ситуаціях та за рішенням суду, якщо існують серйозні підстави вважати особу підозрюваною у скоєнні важких або особливо тяжких кримінальних правопорушень, або для забезпечення загальної безпеки суспільства та держави. Оперативні працівники часто працюють із закритою інформацією, тому їм необхідно дотримуватись принципів секретності; зберігати конфіденційність операцій; уникати витоку інформації. Попри високі вимоги до оперативних співробітників, існують певні проблеми у їхній підготовці, зокрема: недостатній рівень спеціалізованої освіти та практичного навчання; недостатня психологічна підготовка до екстремальних ситуацій; моральні дилеми, що виникають у процесі виконання службових завдань [9].

Однак разом з правами, підрозділи оперативного розшуку несуть на собі серйозні обов'язки. Серед них - збір і аналіз інформації про кримінальні правопорушення, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, розслідування кримінальних правопорушень та підготовка матеріалів для подальшого передачі справ до суду. Вони також

мають обов'язок виконувати свої завдання з дотриманням законодавства, прав людини та принципів справедливості. Для якісного та чіткого виконання покладених на органи та підрозділи Національної поліції України нових функцій потребує зміни й існуюча система їх підготовки та нормативне забезпечення їх діяльності [10 с. 40-41].

Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [11 с. 60]. Завдяки високій мірі відповідальності та професіоналізму, оперативні підрозділи ефективно реагують на порушення законодавства та забезпечують захист прав громадян, навіть у найскладніших умовах воєнного конфлікту. Вищенаведене підкреслює необхідність постійної підтримки та вдосконалення механізмів оволодіння навичками, а також розвитку системи контролю за діяльністю правоохоронних органів у воєнний період [12]. Особливо важливо залучення осіб, що безпосередньо займаються протидією злочинності. У сучасному цифровому суспільстві, де використання соціальних мереж, месенджерів та інших інтернет-ресурсів набуває все більшого значення, оперативні підрозділи стають важливими у розкритті злочинів. Майстерність у користуванні інтернет-ресурсами та базами даних вимагає спеціальних знань, навичок та умінь. Це підкреслює необхідність постійної самоосвіти, їхнього постійного підвищення кваліфікації і участі в відповідних навчальних заходах та тренінгах. Для подальшого розвитку правоохоронної практики в Україні доцільно вживати наступні заходи: забезпечити сталі та стабільне фінансування; постійно підвищувати кваліфікацію; проводити постійну розробку нових та модернізацію наявних технічних засобів, впроваджувати інноваційні технології [13].

Підрозділи, які здійснюють оперативно - розшукову діяльність, як важливий інструмент у сфері правопорядку та боротьби зі злочинністю, відіграють ключову роль у діяльності Національної поліції України. Правильно організований і проведений аналіз дозволяє виявити законодавчі прогалини, недоліки у діяльності правоохоронних органів та розробити ефективні стратегії боротьби зі злочинністю [14]. Якість та повнота розкриття злочинів органами НПУ безпосередньо пов'язана з умінням застосовувати розвідувальну аналітику, а саме - накопичувати, використовувати та аналізувати оперативну інформацію, отриману з різних джерел. Таким чином, проводиться аналітичне дослідження отриманої інформації, що створює підґрунтя для вирішення оперативних та тактичних завдань під час розслідування злочинів або плануванні превентивних заходів у протидії злочинності [15].

Необхідно також підкреслити, що залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням підрозділами, які здійснюють оперативно - розшукову діяльність надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело

інформації про вчинені кримінальні правопорушення [16].

Отже, ефективність діяльності оперативних підрозділів безпосередньо залежить від рівня професійної підготовки, психологічної стійкості та особистісних характеристик їхніх працівників. Високий рівень моральної відповідальності, аналітичне мислення, комунікативні здібності та фізична витривалість є основними вимогами до оперативників. Для підвищення ефективності їхньої роботи необхідно вдосконалювати систему професійної підготовки, забезпечувати психологічну підтримку та створювати умови для підвищення професійної компетентності.

Список використаних джерел:

1. Нестерцова-Собакарь О. Етика працівника поліції як різновид професійної етики та невід’ємна складова підготовки поліцейських. Організаційно-правове забезпечення функціонування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. кругл. столу. Дніпро. ДДУВС, 2022. С. 41-44.

2. Грилюк С. М., Тютюнник Л. Л. Стресостійкість особистості у контексті її адаптаційного потенціалу. *Publishing House "Baltija Publishing"*, 2021.

3. Богославський М. Ю. Психологічні особливості формування професійної толерантності працівників правоохоронних органів : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 053 Психологія / наук. кер. Г. А. Козак ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2024. 79 с.

4. Коваль О., Глега І. Особливості переговорної діяльності працівників органів мвс. Комунікація як чинник транспарентності соціальної взаємодії: психологічний, історичний, правовий, економічний та політичний виміри: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 9-10 травня 2024 р.) Том 2. Тернопіль: ЗУНУ, 2024. 65 с.

5. Анісісов Д., Шеверун В. Сучасні аспекти вдосконалення рівня фізичної підготовки майбутніх правоохоронців засобами єдиноборств. *Молодий вчений*, 2021, 11 (99):С. 284-288.

6. Швець, Д. В. (2021). Когнітивні стилі у контексті професійної діяльності поліцейських. Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). Харків: ХНУВС, 2021.С. 22-24.

7. Бойко О. Професійна психологічна готовність поліцейського як невід’ємна частина професійної підготовки. *Актуальні проблеми службово-*

бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони України: матеріали Всеукр.наук. конференції. 2024, С.196.

8. Карпенко К.С., Скорняков А.Д., Копилов Е.В. Сили підрозділів оперативно-розшукової діяльності в умовах збройного конфлікту. *Colloquium-journal* № 1 (220), 2024. С.32-35.

9. Сорокіна Д.О., Мойсейченко Р.С., Копилов Е.В. Окремі аспекти прав та обов’язків підрозділів, які здійснюють оперативну-розшукову діяльність. *Colloquium-journal* № 1 (220), 2024. С.47-50.

10. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. *Scientific monograph. Academic Council of Baltic ResearchInstitute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes* № 4 dated 2023. С. 40-53.

11. Копилов Е. В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. *Colloquium-journal* № 28 (187) 2023. С. 57-60.

12. Копилов Е. В. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. *Colloquium-journal* № 6 (199) 2024. С. 37-41.

13. Слабких З. А., Пашенко О.О., Копилов Е.В. Застосування кримінального аналізу підрозділами національної поліції України у протидії злочинності. *Colloquium-journal* № 29 (188) 2023.С. 65-68.

14. Гриб Б.В., Мелашенко В.К., Копилов Е.В. Правове регулювання кримінального аналізу в діяльності Національної поліції України. *Colloquium-journal* № 28 (187) 2023. С. 4-7.

15. Копилов Е.В. Щодо значення кримінального аналізу в розкритті злочинів. Матеріали II всеукраїнської наук.-практ. конф., (м. Одеса, 29 жовтня 2021)-Одеса: видав-во ОЮІ НУВС, 2021 - С. 38-40.

16. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. *Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.С.58.*